

**У ЖЕНЩИН С ПОДТВЕРЖДЕННЫМ COVID-19
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
ВПОСЛЕДСТВИИ.**

Раззакова Нилуфар Сайдахматовна

Сангинова Ситора Дилшод кизи

Фозилова Мухайё Рахимберди кизи

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14644379>

Резюме: Клико-анамнестический анализ беременных с Covid 19. Здоровье 42 пациенток репродуктивного возраста Covid для оценки результатов по восстановлению проведен клинико-статистический анализ результатов беременных женщин, перенесших COVID-19. Профилактика перинатальных осложнений у беременных, инфицированных Covid 19 и их статистический метод прохождения клинических признаков для реализации по классификации NEWs раннее выявление и наблюдение за течением профилактика возможных перинатальных осложнений что имеет важное значение.

Резюме: Click-anamnestic analysis of pregnant women with Covid-19. Reproductive age of 42 patients with Covid to assess recovery outcomes A clinical and statistical analysis of the results of pregnant women who had recovered from COVID-19 was conducted. Prevention of perinatal complications in pregnant women infected with Covid 19 and their statistical method of passing clinical signs for implementation according to the NEWs classification, early detection and monitoring of the course of possible perinatal complications are of great importance.

Актуальность В нашей стране реализуются определенные меры, направленные на развитие медицинской сферы, адаптацию медицинской системы к требованиям мировых стандартов, в том числе создание благоприятных условий для эффективной медицинской помощи беременным, ранней диагностики, лечения и профилактики осложнений. При этом следует заметить, что работа легочного дыхательного аппарата со второй половины гестации затруднена высоким стоянием диафрагмы, возникающим в результате роста беременной матки, и необходимостью усиления функции легких, в связи с нарастанием потребности организма в кислороде.

Цель Диагностика течения заболевания на основании жалоб и клинических исследований беременных женщин, перенесших COVID-19

Материалы и методы исследования Исследование охватывало 42 пациенток в положении, у которых был лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 (U08.9). Участницы были разделены на две подгруппы: первая группа включала 17 пациентки с легкой формой заболевания COVID-19, вторая – 13 пациенток с умеренно тяжелой формой. Сравнительную группу составили 10 беременных женщин с ОРВИ верхних дыхательных путей. Контрольную группу в этом исследовании составили 5 беременных с физиологическим течением беременности без коронавирусной инфекцией COVID-19. Все пациентки имели положительный результат ПЦР-диагностики. Для оценки состояния пациентов и своевременного выявления факторов риска ухудшения клинической картины использовалась. Эта шкала основана на классических клинических показателях, таких как частота дыхательных движений, уровень насыщения крови кислородом, необходимость в вентиляции легких, состояние сознания, температура тела, частота сердечных сокращений и систолическое артериальное давление. Использование NEWS-шкалы было особенно важно на начальном этапе пандемии COVID-19 для направления пациентов в соответствующие отделения. Неточная оценка прогноза заболевания приводила к перегрузке отделений интенсивной терапии.

Результаты Для оценки степени тяжести течения COVID-19 у пациенток использовалась шкала NEWS-2. Полученные данные показали статистически значимую корреляцию между значениями по шкале NEWS-2 и степенью воспаления ($p=0,64$; $p<0,0001$). Анализ зависимости тяжести COVID-19 от триместра беременности также выявил статистическую значимость ($p<0,05$), что указывает на тенденцию к увеличению тяжести течения заболевания по мере прогрессирования беременности. Кроме того, установлена прямая корреляционная зависимость между значениями по шкале NEWS-2 и сроком беременности. ($p=0,12$; $p<0,001$).

Заключение Оценка состояния пациентов, инфицированных коронавирусом, основывается на комплексе ключевых показателей, охватывающих не только выраженность одышки, уровень насыщения крови кислородом и потребность в механической вентиляции легких. Данные показатели в первую очередь отражают степень поражения органов дыхания и наличие дыхательной недостаточности. Важным фактором, напрямую коррелирующим с риском госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а также с

необходимостью подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), является состояние сознания пациента.

Литература:

1. Gibson P.G., Qin L., Puah S.H. Med J Aust. 2020;213(2):54–56.e1; Ribes A., Vardon-Bounes F., Mémier V. et al.. Adv Biol Regul. 2020;77:100735
2. Makatsariya A.D., Slukhanchuk E.V., Bitsadze V.O. et al. J Matern Neonatal Med. 2022;35(13):2536–44
3. Wastnedge EAN, Reynolds RM, van Boeckel SR, 2021;101(1):303-318.;
4. Адамян Л.В., Вечорко В.И., Конышева О.В., (обзор литературы) // Проблемы репродукции. 2021;27(3):70-77